

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Weaving Urban Data

Tipologia di documento

Report attività di ricerca-azione

Data di pubblicazione

1 aprile 2025

Durata della Challenge

5 agosto 2024 – 30 agosto 2024

Tempo di permanenza sul territorio: 6 giorni

Coordinatori della Challenge

Ginevra D'Agostino

Gabriele Pizzi

Membri partecipanti

Viola Baldassarre

Gauri Bahuguna

Melissa Berlin

Nicolás Delgado Alcega

James Piacentini

James Yardley

Uditori liberi

Flavio Primo

Eleonora Lauria

Partner finanziatori

Comune di Castel San Pietro Romano

Comune di Capranica Prenestina

Comune di Rocca di Cave

Ministero della Cultura

Dettagli fonte di finanziamento

Borghi Maestri dei Monti Prenestini, Isole di

Rigenerazione | PNRR - MIC3 - Misura 2 -

Investimento 2.1 - Attrattività dei Borghi

CUP I61G22000000006 | CIG 9713410F7E

Intervento 3.12 Digital Paths

Altri partner

GAL Castelli Romani e Monti Prenestini

Diritti

© 2025 Liminal APS

Gettare le basi degli *Smart Village* attraverso la mappatura partecipativa

liminal shape rural futures

Liminal APS | Via del Seminario 113, 00186 Roma RM | C.F. 96492980584
www.liminalfutures.com | info@liminalfutures.com

Indice

1.1 Sintesi della ricerca-azione	2
2.1 Risultati della <i>Challenge</i>	4
2.2 Panoramica contestuale Il divario digitale della mobilità nelle aree rurali italiane	5
2.3 Approccio metodologico	7
2.4 Sfide e limitazioni	13
2.5 Conclusioni	13
3.1 Indice degli allegati	15

1.1

Sintesi della ricerca-azione¹

Questo report presenta i risultati del progetto di ricerca Weaving Urban Data, un'iniziativa di mappatura partecipativa volta a colmare il divario digitale sulla mobilità rurale in Italia aumentando l'accessibilità nei piccoli centri urbani e ponendo le infrastrutture digitali di base per gli Smart Villages² del futuro. Il progetto si è concentrato sullo sviluppo di una metodologia per aumentare la disponibilità di dati geospaziali accurati per migliorare i servizi di navigazione, il turismo locale e la qualità della vita dei residenti. L'iniziativa affronta la disparità nella disponibilità di dati digitali tra aree urbane e rurali, che incide in particolare sulla mobilità digitale e sull'accesso alle informazioni geografiche. La mancanza di dati geospaziali accurati nelle regioni rurali ostacola la navigazione, i servizi di ride-sharing e la consegna a domicilio, che sono essenziali per i residenti e per il turismo. Questo progetto mira a dotare il territorio dell'infrastruttura digitale di base necessaria per rendere possibili questi servizi.

L'obiettivo della ricerca è stato lo sviluppo di una metodologia scalabile per la raccolta di dati di navigazione, in particolare nei centri storici e nei borghi. La metodologia sviluppata è stata sperimentata direttamente sul campo nell'area dei Monti Prenestini, nei centri storici di Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Guadagnolo e Rocca di Cave, concentrandosi sulle ZTO³ A e B. Durante il lavoro sul campo il team di ricerca ha aggiornato i dati di 1.145 indirizzi e ha mappato 11,28 chilometri di strade completando la disponibilità di metadati per la navigazione. Conseguendo un aumento del 70% dei dati disponibili e una copertura del 100% delle informazioni per il traffico stradale delle strade nelle ZTO A e B. I dati sono stati successivamente caricati su Google Maps per renderli facilmente accessibili ai visitatori e integrabili dai fornitori di servizi.

L'impatto di questi risultati va oltre la navigazione. Una mappatura completa favorisce il turismo locale, aiutando i visitatori a localizzare facilmente i punti di interesse, le strutture ricettive e altre attrazioni locali. La maggiore accuratezza dei dati va a vantaggio sia dei residenti che delle imprese, creando opportunità per le attività economiche. Inoltre rende più accessibili i servizi essenziali, facilitando l'assistenza medica a domicilio e di emergenza,

¹ Lewin, Kurt. "Action Research and Minority Problems." *Journal of Social Issues* 2 (1946): 34-46.

² Gli Smart Villages sono un'iniziativa della politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea che promuove l'uso di soluzioni innovative e digitali per migliorare la qualità della vita, i servizi e la sostenibilità delle aree rurali. Vedi: https://ec.europa.eu/enrd/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en.html

³ Le Zone Territoriali Omogenee (ZTO) sono aree territoriali definite e suddivise dalla normativa urbanistica italiana con l'obiettivo di regolare e pianificare l'uso del suolo. Introdotte dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, le ZTO stabiliscono diverse categorie di zone all'interno di un territorio comunale, distinguendole in base alla destinazione d'uso prevalente e alle caratteristiche urbanistiche. La Zona A comprende i centri storici e gli agglomerati con edifici di valore storico o artistico, spesso soggetti a vincoli di conservazione. La Zona B riguarda invece aree parzialmente edificate dove almeno il 12,5% della superficie è occupata da costruzioni esistenti, generalmente caratterizzate da un tessuto urbano consolidato.

le consegne postali e dei corrieri, attivando servizi più efficienti per i residenti.

Durante il progetto è stato anche sviluppato un quadro di riferimento per valutare la fattibilità e l'impatto di future iniziative volte a colmare ulteriormente il divario digitale. Utilizzando una matrice impatto-sforzo, il progetto ha stabilito le priorità delle azioni future per garantire un'allocazione ottimale delle risorse e massimizzare i benefici per la comunità. Inoltre, sono state sviluppate metodologie di gestione e analisi dei dati automatizzate per garantire la sostenibilità e la replicabilità di questi sforzi su scala nazionale.

2.1

Risultati della *Challenge*

Fig. 1

Sintesi dei risultati raggiunti: totale indirizzi aggiornati e aggiunti, totale nuovi indirizzi, e totale strade corrette e aggiornate.

Totale Indirizzi Mappati			
1145	Capranica Prenestina	414	+87.5% rispetto all'esistente
	Castel San Pietro Romano	341	+18.8% rispetto all'esistente
	Rocca di Cave	324	+87.5% rispetto all'esistente
	Guadagnolo	66	+87.5% rispetto all'esistente
Nuovi Indirizzi			
428	Capranica Prenestina	193	47% del nuovo totale
	Castel San Pietro Romano	52	15% del nuovo totale
	Rocca di Cave	151	47% del nuovo totale
	Guadagnolo	31	47% del nuovo totale
Numero di indirizzi corretti e aggiornati			
717	Capranica Prenestina	221	53% del nuovo totale
	Castel San Pietro Romano	289	85% del nuovo totale
	Rocca di Cave	173	53% del nuovo totale
	Guadagnolo	35	53% del nuovo totale
Strade corrette e per le quali sono stati aggiornati i metadati essenziali per la navigazione			
11,28 km			

In una sola settimana di lavoro sul campo il team di ricerca ha portato alla verifica e aggiornamento di 1.145 abitazioni e 11.28 km di strade. Durante l'analisi iniziale, sono state identificate 717 abitazioni con indirizzi non verificati, evidenziando l'esistenza di aree che necessitano ulteriori interventi di verifica. Alla fine dell'iniziativa invece si contavano ben 1.145 indirizzi corretti, nuovi e verificati – un aumento del 70% rispetto alla base di partenza. Per quanto riguarda la rete stradale sono stati integrati i nomi delle strade, dati sulla pavimentazione, i limiti di velocità e i divieti di accesso, arrivando a una copertura del 100% della rete stradale nelle ZTO A e B nei tre comuni per un totale di 11,28 km. L'impatto di questi risultati sui servizi dipendenti dai dati di navigazione non è ancora completamente misurabile, ma si prevede che possa portare a un miglioramento significativo nell'accesso ai servizi porta a porta, logistici e di emergenza.

Fig. 2

Rappresentazione ante e post intervento della ricerca di un indirizzo residenziale nel Comune di Rocca di Cave precedentemente non rintracciabile su Google Maps.

2.2

Panoramica contestuale

Il divario digitale della mobilità nelle aree rurali italiane

In Italia, esiste un divario significativo nella disponibilità e accessibilità dei dati digitali tra le aree urbane e quelle rurali. Questo fenomeno, è particolarmente evidente nella mobilità digitale e nell'accesso alle informazioni geografiche nelle zone rurali del paese, in cui la morfologia stessa dei centri storici impedisce una mappatura automatizzata su larga scala, e richiede quindi nuovi metodi per la raccolta di dati. L'assenza di dati locali aggiornati e accurati limita l'efficacia di molte piattaforme di navigazione e servizi digitali, creando ostacoli sia per i residenti che per i visitatori ed impedendo lo sviluppo sul territorio di servizi a domicilio. Molti comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni o situati in aree rurali e montane, spesso non dispongono di dati geospaziali digitali aggiornati relativi a strade e indirizzi nemmeno a livello di pubblica amministrazione. Questa assenza di dati accessibili impatta negativamente le attività locali impedendo di sfruttare appieno le opportunità offerte dall'economia digitale,

e la qualità della vita dei cittadini che non possono disporre dei servizi a domicilio essenziali.

La morfologia dei centri storici nelle zone rurali contribuisce alla difficoltà nella mappatura e nella navigazione stessa, le abitazioni frutto di stratificazioni di interventi architettonici di epoche diverse hanno spesso accessi su più fronti e i vicoli sono difficilmente accessibili dai mezzi, rendendo più difficile la mappatura. Nei comuni di Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina, Guadagnolo e Rocca di Cave, solo il 63% degli indirizzi rilevati durante l'iniziativa Weaving Urban Data era effettivamente già disponibile su Google Maps, e molti di questi erano localizzati in modo scorretto a causa della mancanza di dati stradali di base. È importante notare che il numero totale di indirizzi nei tre comuni è sconosciuto, e quindi non è certo che siano stati rilevati tutti gli edifici abitati. Infatti, con l'eccezione del comune di Rocca di Cave, le targhe con gli indirizzi delle abitazioni spesso mancano o non sono correttamente posizionate, il che suggerisce che il 63% degli indirizzi disponibili rappresenti probabilmente una quota inferiore rispetto al totale reale delle abitazioni.

Fig. 3

Rappresentazione ante e post intervento della ricerca di un indirizzo residenziale nel Comune di Capranica Prenestina di cui la geolocalizzazione è stata aggiornata su Google Maps.

Raccogliere e rendere disponibili dati digitali di alta qualità facilita in primo luogo gli spostamenti e la fruizione dei servizi nelle piccole comunità, superando l'attuale fragilità di un sistema che si basa principalmente sulla conoscenza personale degli operatori locali e su relazioni informali. Questa dipendenza da conoscenze non strutturate rappresenta una significativa

barriera all'ingresso per nuovi residenti e imprenditori, proprio in territori che necessitano di contrastare lo spopolamento. La digitalizzazione dei dati territoriali permette di sistematizzare queste conoscenze, rendendole accessibili a tutti e non solo a chi è già integrato nella comunità, facilitando la nuova residenzialità. Inoltre, dati accurati rendono possibile l'implementazione di nuove soluzioni per la mobilità in aree meno connesse come il ride sharing, il car pooling e altri servizi di trasporto a chiamata. Dati affidabili rendono più facile per i turisti trovare e accedere ai luoghi di interesse, bar, negozi, ristoranti e agriturismi, contribuendo a sostenere il turismo locale e a promuovere le piccole attività indipendenti. Infine, con dati precisi, diventa finalmente possibile offrire servizi porta a porta come la consegna di pacchi, la spesa a domicilio e l'assistenza sanitaria, contribuendo al benessere delle persone anziane e con mobilità ridotta, oltre che ampliare in generale l'offerta di servizi agli attuali e futuri residenti.

Weaving Urban Data da continuità e fa parte dell'iniziativa Digital Paths⁴, condotta nel 2023 nei Monti Prenestini e parte della più ampia ricerca condotta da Liminal nella creazione di un approccio a più livelli per analizzare i paesaggi fisici e socio-economici delle aree rurali. Durante Digital Paths è emersa la necessità di aggiungere ulteriori layer di informazioni alle basi dati pubbliche e le app di wayfinding, in particolare Google Maps. I progetti di Liminal prevedono la partecipazione attiva delle comunità locali, come nel caso del workshop Digital Paths, in cui i membri della comunità contribuiscono alla raccolta dei dati e alla mappatura. Weaving Urban Data ha quindi l'obiettivo di sviluppare un approccio scalabile che semplifichi il processo di raccolta dati e permetta a tutti di contribuire sul loro territorio, anche senza conoscenze tecniche avanzate.

2.3

Approccio metodologico

L'approccio metodologico sviluppato per l'iniziativa di ricerca Weaving Urban Data si è sviluppata in tre fasi principali: una fase di ricerca preliminare, una fase di sperimentazione e sviluppo della metodologia sul campo, e una fase di verifica dei dati e valutazione della fattibilità per future iniziative.

Nella fase di ricerca preliminare, l'obiettivo è stato quello di stabilire il quadro di riferimento all'interno del quale la ricerca si inserisce. Questo è stato realizzato partendo dall'identificazione e quantificazione della baseline di dati presenti sulle piattaforme più utilizzate, a livello regionale e municipale. In particolare, sono stati analizzati i dati disponibili su piattaforme come OpenStreetMap, Google Maps e il Database Geo-Topografico Regionale⁵, al fine di determinare la copertura esistente per vie, numeri civici e punti di

⁴ Per approfondire consultare il report dell'iniziativa Digital Paths 2023

⁵ Il Database Geo-Topografico Regionale (DBGRT) è la base cartografica digitale ufficiale che rappresenta tutti gli elementi del territorio (edifici, strade, numeri civici, etc.), realizzata secondo specifiche tecniche nazionali per garantire l'interoperabilità dei dati e disponibile nello stesso formato in ogni regione.

interesse (POI). Parallelamente, è stata condotta una ricerca sul quadro di policy per la digitalizzazione nel contesto europeo, le opportunità di finanziamento per iniziative di digitalizzazione nelle aree rurali e altri esempi di urban data e citizen science su larga scala. Infine, sono stati approfonditi casi studio sulle pratiche partecipative data-driven esistenti e sulle potenzialità a lungo termine dell'iniziativa, inclusi gli incentivi e le politiche a livello di Unione Europea per le Smart Villages.

Fig. 4

Attributi identificati per la raccolta dati e il caricamento degli indirizzi durante la fase preparatoria.

Field	Required	Description
ST_NUM	Required	Street Number (i.e. house number, address number, etc)
APT_NUM	Optional	Apartment Number
BLDGNAME	Optional	Building Name
ST_NAME	Required	Street Name and Type (Street, Avenue, etc., can be abbreviated but expansion of abbreviations is preferred)
NEIGHBH	Optional	Neighborhood Name
CITY	Required	City Name
STATE	Required	State (Two Letter Abbreviation)
ZIP	Required	5-digit zip code
CNT_NAME	Optional	County Name
CNT_FIPS	Optional	County FIPS 6-4 code (refer to Information Technology Laboratory)
ID	Preferred	A unique id for the feature ⁶

Nella seconda fase, l'attenzione si è spostata sulla sperimentazione e lo sviluppo della metodologia sul campo. L'obiettivo principale è stato quello di sviluppare un approccio alla raccolta dati facile da apprendere e implementare, al fine di semplificare il processo di raccolta e elaborazione dei dati. La metodologia prevede l'utilizzo dello smartphone come strumento di raccolta e di un semplice questionario con soli input di testo. Un sistema di codici assegnati alle strade e alle unità volumetriche permette di inserire solo due numeri (quello dell'edificio e quello della strada di accesso) in aggiunta ai dati oggetto della ricerca (nome della strada, civico, ecc.). Questo approccio consente di estrarre successivamente la posizione di ogni indirizzo in modo altamente preciso, attraverso un algoritmo che utilizza i dataset pubblici delle unità volumetriche e della rete stradale rilevata sul campo.

⁶ In ambito GIS (Geographic Information Systems), il termine "feature" si riferisce a un'entità geografica rappresentata all'interno di una mappa o di un database spaziale. Una "feature" può rappresentare un oggetto fisico o concettuale localizzato nello spazio, come una strada, un fiume, un edificio, un confine amministrativo o qualsiasi altro elemento geografico identificabile.

Fig. 5

Attributi identificati per la raccolta dati e il caricamento delle strade durante la fase preparatoria.

Field	Required	Description
ID	Optional	A unique and stable identifier for the road segment
ST_NAME	Preferred	Street Name and Type (the words Street, Avenue can be abbreviated)
RT_Name	Preferred	Route name
BIKE_RT	Preferred	Bike route name
ST_NM_A1	Optional	Alternative name 1
ST_NM_A2	Optional	Alternative name 2
NEIGHBH	Optional	Neighborhood name
CITY	Preferred	City name
ADMIN	Preferred	Highest level of administrative area
POSTAL	Preferred	Zip code/postal code
AR_RT_FR	Optional	Starting address on the right-hand side, relative to geometry
AR_RT_TO	Optional	Ending address on the right-hand side, relative to geometry
AR_LT_FR	Optional	Starting address on the left-hand side, relative to geometry
AR_LT_TO	Optional	Ending address on the left-hand side, relative to geometry
SURFACE	Optional	Road surface
SPEED_LM	Optional	Speed limit in MPH or KPH
BIKE	Required	Whether the segment allows bikes, and if so, what route type it is
CAR_RESTR	Optional - unless a restriction is known	Whether the segment allows cars and trucks
PED_RESTR	Optional - unless a restriction is known	Whether the segment allows pedestrian use
DIR	Preferred	Identifies the direction of travel
BIKE SAFETY	Optional - unless the route is known to have potential safety concerns.	Are there any known safety concerns with this bicycle route
SEPARATE	Optional	The road segment is separated by a barrier in the middle
TURN_R	Optional	Turn restrictions (below you'll find the exact format)
ELEV	Optional	If the road is elevated, or a bridge or a tunnel

Fig. 6

Mappa base del centro storico di Rocca di Cave, realizzata per la mappatura sul campo.

Il processo di mappatura è stato svolto in due fasi principali. Nel primo step, sono stati raccolti i dati relativi alle strade e alle piazze, correggendo o integrando manualmente la geometria delle stesse sulle mappe di base appositamente preparate con i dati disponibili ottenuti dal geoportale regionale⁷. Per ogni strada, sono stati registrati attraverso questionari Jotform⁸ il nome e i dati relativi all'accessibilità, ai limiti di velocità e alla pavimentazione. Questi dati sono stati poi integrati in un apposito database GIS e le mappe sono state generate nuovamente con appositi codici di identificazione. Nel secondo step, è stato effettuato il rilievo dei singoli

⁷ La precisione di questo metodo dipende dalla qualità della mappa di base. Si preferisce utilizzare le unità volumetriche fornite dal DBGT per garantire la scalabilità della metodologia in diverse regioni, essendo questi dati liberamente accessibili in tutto il paese. In alternativa, quando disponibili, possono essere utilizzati i dati catastali per garantire una precisione maggiore.

⁸ Vedere <https://www.jotform.com/>

numeri civici, assegnandogli le relative unità volumetriche e strade attraverso un questionario da smartphone. Questo approccio a due step ha permesso di rilevare velocemente un grande numero di indirizzi, suddividendo il processo in semplici passaggi e automatizzando in gran parte la restituzione geospaziale del rilievo attraverso un algoritmo appositamente sviluppato.

Fig. 7

Esempio dei formulari Jotform sviluppato per la raccolta dati sul campo.

The image shows two smartphone screens displaying data collection forms for 'Weaving Urban Data'. Both screens have a dark blue header with the title 'Weaving Urban Data -...' and a large 'liminal' logo in the background. The left screen is titled 'Address Points: Capranica Prenestina' and contains two input fields: 'Building ID (See Basemap) *' and 'Street Code (ID) *'. The right screen is titled 'Roads and Paths: Castel San Pietro Romano' and contains two input fields: 'Road ID (Note on basemap while drawing) *' and 'Street Name and Type (eg. Via, Vicolo ...)'. Both screens also display the text 'Weaving Urban Data Challenge' below the title.

I dati raccolti sul campo sono stati poi elaborati automaticamente tramite un algoritmo Python, che ha permesso di geocodificare gli indirizzi associando gli *ID* degli edifici con quelli delle strade e generando file geospaziali. L'algoritmo ha estratto i centroidi delle singole unità volumetriche, costruendo nella posizione del centroide un punto per ogni indirizzo rilevato con gli stessi metadati della voce inserita in fase di rilievo. Per ogni indirizzo, è stato identificato il punto più vicino sulla linea della strada corrispondente e il punto di intersezione tra il perimetro dell'unità volumetrica e la linea di connessione con la strada di riferimento. Il punto che rappresenta l'indirizzo è stato poi spostato nella posizione identificata attraverso l'intersezione, ottenendo così la posizione dell'indirizzo sul fronte corretto dell'edificio, con una precisione relativa alla precisione del rilievo delle singole unità abitative nella mappa di base.

Parallelamente allo sviluppo della metodologia di mappatura e elaborazione dei dati, è stato anche sviluppato un framework di valutazione della fattibilità e dell'impatto di possibili successive iniziative di digitalizzazione o replica della stessa iniziativa.⁹ Questo framework si basa sull'identificazione di

⁹ Si veda allegato 3.1.3 per l'analisi preliminare di fattibilità effettuata su possibili future iniziative.

partner di progetto chiave per future iniziative e su un approccio strutturato alla valutazione delle idee di progetto sulla base di una matrice impatto/sforzo. La metodologia ha incluso passaggi chiave come l'identificazione degli stakeholder, la definizione dei bisogni e delle opportunità, la categorizzazione delle opportunità, la costruzione di una matrice d'impatto e la valutazione dei risultati. Le opportunità sono state valutate secondo criteri chiari, considerando l'impatto (alto se il beneficio coinvolge più sottogruppi o l'intera comunità, basso se coinvolge solo un singolo gruppo) e lo sforzo richiesto (alto se l'implementazione richiede risorse significative, basso se richiede poche risorse e può essere completata a breve termine). La matrice ha permesso di identificare le azioni che offrono il massimo beneficio con un investimento minimo, facilitando una gestione ottimale delle risorse disponibili.

Fig. 8

Analisi degli indirizzi geocodificati: Identificazione dei centroidi per ogni unità volumetrica, connessione dei singoli punti generati nel centroide con il punto più vicino della strada di riferimenti e geocoding dei singoli indirizzi nel punto di intersezione tra la linea di connessione centroide-strada e il perimetro dell'unità volumetrica.

Nella terza fase, l'attenzione si è concentrata sulla verifica dei dati raccolti nel caso studio dei Monti Prenestini, il territorio dove è stata sperimentata la metodologia, e sul caricamento degli stessi su Google Maps attraverso l'accreditamento di Liminal nel programma Google Maps Content Partners. È stato inoltre perfezionato il quadro logico d'impatto e la metodologia di valutazione di fattibilità per le iniziative future. Per garantire l'accuratezza, il processo di validazione dei dati si compone di due fasi principali: una prima fase di verifica e pulizia dei dati prima dell'elaborazione, risolvendo eventuali ambiguità nei numeri civici o nei nomi delle strade, e una seconda fase di esame visivo dei risultati dopo l'elaborazione, confrontando le linee e i punti generati per verificare l'allineamento dei segmenti stradali contigui con il centro dell'edificio e controllando un campione casuale del 15% degli indirizzi per rilevare eventuali discrepanze. I dati verificati, già automaticamente formattati in un formato compatibile con la struttura dati dei principali servizi di wayfinding, possono essere direttamente inviati a Google per il caricamento.

2.4

Sfide e limitazioni

Nonostante attraverso i risultati raggiunti il progetto Weaving Urban Data abbia compiuto progressi significativi, nel corso dell'iniziativa sono emerse diverse sfide e limitazioni. Una delle sfide principali è stata l'impossibilità di caricare grandi quantità di dati su OpenStreetMap, piattaforma open source di wayfinding alla quale si pianificava di contribuire con i dati raccolti in quanto fornisce dati di base ad un grande numero di fornitori di servizi. La sua infrastruttura open source permette infatti a chiunque di utilizzare i dati caricati. Le limitazioni della piattaforma hanno però reso necessario un approccio eccessivamente manuale non in linea con l'ambizione di costruire un metodo scalabile.

Una seconda limitazione riguarda la precisione dei dati, in quanto strettamente legata alla qualità dei dati delle unità volumetriche disponibili nelle mappe di base. In interazioni future, si potrebbero utilizzare i file di base catastali forniti direttamente dalla Regione di competenza su richiesta degli enti comunali di riferimento, in quanto generalmente più accurati rispetto a quelli disponibili sul geoportale regionale.

Sebbene il progetto abbia prodotto evidenti benefici, la misurazione dell'impatto economico diretto rimane difficile. La mancanza di una metodologia chiara per quantificare questi impatti rende più difficile articolare pienamente il valore economico generato (nonostante i cambiamenti positivi osservabili nell'accessibilità e nella fornitura di servizi). Infine la dimostrazione dell'impatto economico diretto risulta fondamentale anche per quanto riguarda la facilità di scalare l'iniziativa, che pur essendo pronta a una sperimentazione su scala territoriale presenta ancora delle criticità che devono essere risolte per poter applicare il metodo su scala regionale e nazionale. Ulteriori forme di collaborazione con partner come Google Maps, potrebbero aiutarci a superare questa limitazione fornendo dati di base sull'impatto economico che permetterebbero la modellazione dei risultati per le iniziative future.

2.5

Conclusioni

Il progetto Weaving Urban Data ha dimostrato con successo il potenziale delle iniziative partecipative per affrontare il divario digitale nelle aree rurali. Il lavoro sul campo ha portato l'aggiornamento di 1.145 indirizzi e la

mappatura di 11,28 chilometri di strade, con un miglioramento del 70% nell'accuratezza e nella disponibilità dei dati geospaziali. Questi aggiornamenti hanno un impatto diretto da misurare nel lungo periodo sull'accessibilità dei servizi essenziali, sostenendo lo sviluppo economico locale attraverso il turismo e migliorando la qualità della vita dei residenti.

Il quadro di riferimento per la valutazione della fattibilità è un ulteriore strumento per guidare il processo di decision-making per le iniziative, consentendo un approccio strutturato alla definizione delle priorità delle azioni in base alle esigenze della comunità e alle risorse disponibili. Infine le metodologie sviluppate per la raccolta, la gestione e l'analisi dei dati sono state fondamentali per il successo del progetto e hanno dimostrato di essere scalabili e adattabili a contesti rurali simili. Questi approcci assicurano che la raccolta dei dati non solo sia accurata ma anche sostenibile, coinvolgendo i membri della comunità in ogni fase per assicurare la correttezza dei dati. Gli strumenti metodologici sviluppati permettono oggi di immaginare questo tipo di mappatura su scala nazionale, promettendo di colmare velocemente il divario di dati geospaziali tra le aree rurali e urbane e fornendo un'infrastruttura di base per la mobilità digitale ai piccoli comuni.

3.1

Indice degli allegati

3.1.1 Calendario delle attività

3.1.2. Quadro logico

3.1.3 Analisi di fattibilità

Ulteriori interventi di digitalizzazione urbana

3.1.4 Base dati cartografica della *Challenge (GeoPackage)*

3.1.5 Tabella Excel di localizzazione dei numeri civici rilevati
